

Durées ATBthérapies

Version janvier 2026 - Les recommandations évoluent,
renouvelez régulièrement cette fiche mém o

Pneumonies aiguës communautaires **NEW**

si amélioration à J3 : 3J
si amélioration à J5 : 5J | max 7J

Pleurésie purulente : 15J après évacuation

Exacerbation BPCO : 5J

Femmes

Cystite simple : 3J sauf Monuril 1 dose

Cystite à risque de complication : 7J sauf Cotrimoxazole 5J
(pas d'indication aux quinolones)

PNA : simple : 7J / à risque de complication : 10J

Hommes

Cystite simple : J1 J3 J5 si Monuril, 7J sinon **NEW**

Prostatite : 14J

PNA : 7J si FQ ou Cotrimoxazole, 10J sinon **NEW**

DHBNN (érysipèle), furonculose : 7J

Morsure animale : 5J

Otite moyenne aiguë : 5J (10J si <2 ans)

Sinusite maxillaire : Amoxicilline 7J/ C2-C3G PO 5J/
Pristinamycine 4J/ Enfants 10J

Sinusite non maxillaire : Amox. Ac. Clav. 7J/ C2-C3G PO 5J/ FQ 5J

Angine à SGA : Amoxicilline 6J

Colite à *C. difficile*

Avis infectieux **omnidoc**

(Prescription hospitalière uniquement)

Fidaxomicine 10J ou Vancomycine par voie orale 10J

C. jejuni si symptômes <72h : Azithromycine 1J

Y. enterocolitica : Cotrimoxazole 5J

Shigella : Azithromycine 3J

Salmonella non-typhi : pas systématique

Immunodéprimé / forme grave : avis infectieux

Retrouvez la fiche complète sur

Retrouvez cette fiche en format vidéo : [cliquez ici](#) ou flashez

Abonnez vous à nos newsletters emachampagne@chu-reims.fr